

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı

Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş

Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Doç. Dr. Sami Baskın
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Arttırılmış gerçeklik (AR-Augmented Reality); dijital bilgilerin, görüntülerin veya seslerin gerçek dünya ile harmanlanarak kullanıcılara sunulmasıdır. Bu teknoloji, gerçek dünyadaki fiziksel ortamı bir cihazın kamerası veya sensörleri aracılığıyla algılar ve bu algılamanın üzerine dijital katmanlar ekler. Bu dijital katmanlar; 3D modeller, metinler, sesler, grafikler veya diğer multimedya öğeleri olabilir. Bu yüzden AR; akıllı telefonlar, tabletler, özel gözlükler veya AR destekli diğer cihazlar aracılığıyla ancak deneyimlenebilir. Kullanıcılar, bu cihazlar aracılığıyla çevrelerine baktıklarında, dijital bilgilerin fiziksel dünya ile etkileşime girdiğini görürler. Bu onlara; deneyimlerini zenginleştirme, soyut kavramları somutlaştırma ve interaktif bir ortamda gezinme imkânı sağlar. İşte bu imkânlar AR'nin gün geçtikçe eğitimde kullanılmasını yaygınlaştırmıştır.

Bu araştırmanın amacı, daha önce yapılan çalışmalarını bir araya getirerek AR'nin ikinci bir dil öğrenimindeki artı ve eksilerini bir araya getirmektir. Bunun için çalışmanın giriş kısmında AR'nin gelişimi, kullanım alanları (özellikle eğitim odaklı) ve başlıca AR uygulamaları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları kısmında ise WoS, Scopus ve Google Akademik'te yer alan AR konulu yayınların sayısal verileri tablo halinde verilmiş ve çalışmanın ikinci dil öğretimi/öğrenimi ile ilgili çalışmalarla sınırlandırıldığı belirtilmiştir. Bulgular kısmında ise ikinci dil ile ilgili çalışmaların elde ettiği veriler sınıflandırılmış, karşılaştırılmış ve AR'nin artı ve eksileri belirli bir düzen içerisinde verilmiştir.

Çalışmanın sonuç kısmında ise arttırılmış gerçekliğin Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde neden ve nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi , arttırılmış gerçeklik, interaktif öğrenme, teknoloji

An Evaluation of The Use of Augmented Reality in Teaching Turkish as A Foreign Language

Abstract

Augmented Reality (AR) is the integration of digital information, images, or sounds with the real world, presented to users in a blended manner. This technology detects the physical

environment through a device's camera or sensors and adds digital layers on top of this perception. These digital layers can include 3D models, texts, sounds, graphics, or other multimedia elements. Therefore, AR can only be experienced through smartphones, tablets, special glasses, or other AR-supported devices. When users look at their surroundings through these devices, they see digital information interacting with the physical world. This allows them to enrich their experiences, concretize abstract concepts, and navigate in an interactive environment. These capabilities have increasingly made AR popular in education.

The aim of this research is to compile the advantages and disadvantages of AR in second language learning by bringing together previous studies. In the introduction section, the development of AR, its areas of use (especially with a focus on education), and the main AR applications are emphasized. In the scope and limitations section, numerical data on AR-related publications found in WoS, Scopus, and Google Scholar are presented in tabular form, and it is noted that the study is limited to second language teaching/learning studies. In the findings section, the data obtained from studies on second language learning are classified, compared, and the advantages and disadvantages of AR are presented in a systematic manner.

In the conclusion part of the study, it is emphasised why and how augmented reality can be used in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, augmented reality, interactive learning, technology

Giriş

Arttırılmış Gerçeklik (AR), bilgisayar destekli sistemler aracılığıyla dijital bilgi ve nesnelerin, gerçek dünya üzerine yerleştirilmesiyle kullanıcılara zenginleştirilmiş bir deneyim sunan teknolojidir (Azuma, 1997; Godoy Jr, 2020). Bu teknoloji, gerçek zamanlı etkileşim sağlarken, fiziksel dünyayı sanal verilerle harmanlar ve kullanıcıların çevreleriyle dijital olarak etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Azuma'ya (1997) göre AR, kullanıcıların fiziksel dünyayı görüp bu dünya üzerine dijital bilgilerin eklenmesiyle oluşturulan bir ortamdır. AR, bu sayede sanal ve gerçek dünyayı birbirine entegre eder. Bu dijital bilgiler 3D modeller, metinler, sesler, grafikler veya diğer multimedya öğeleri olabilir. Bu yüzden AR, akıllı telefonlar, tabletler, özel gözlükler veya AR destekli diğer cihazlar aracılığıyla ancak deneyimlenebilir. Kullanıcılar, bu cihazlar aracılığıyla çevrelerine baktıklarında, dijital bilgilerin fiziksel dünya ile etkileşime girdiğini görürler. Bu onlara; deneyimlerini zenginleştirme, soyut kavramları somutlaştırma ve interaktif bir ortamda gezinme imkânı sağlar (Önaçan, vd., 2023).

Arttırılmış gerçekliğin üç temel özelliği vardır;

- 1) Gerçek ortamda sanal ve gerçek nesnelerin kombinasyonu,
- 2) Sanal ve gerçek nesnelerin birbirleriyle hizalanması ve
- 3) Hem sanal hem de gerçek nesnelerin gerçek zamanlı olarak etkileşimli bir şekilde çalıştırılmasıdır (Milgram, vd.,1994). Arttırılmış gerçeklik Milgram, vd. tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Şekil. Gerçeklik-Sanallık Sürekliliği (Milgram, vd.,1994).

Bu sürekli çizgide, bir uçta tamamen fiziksel olan " Gerçeklik " (Reality), diğer uçta ise tamamen dijital olan " Sanal Gerçeklik " (Virtuality) yer alır. Arada ise " Arttırılmış Gerçeklik " (Augmented Reality) ve " Arttırılmış Sanallık " (Augmented Virtuality) bulunur, bu alanlar fiziksel ve sanal dünyanın birbiriyle etkileşime girdiği aşamaları temsil eder.

Arttırılmış gerçeklik oyunlardan eğitime, sağlık hizmetlerinden pazarlamaya kadar hayatımızın birçok farklı alanlarında kullanılmaktadır. Bu kapsamda AR eğitimde giderek yaygınlaşan bir araç haline gelmiştir. AR öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirerek, soyut kavramları somutlaştırmak ve öğrencilere interaktif bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Görsel ve interaktif öğrenme (anatomi), simülasyonlar (fen bilimleri ve mühendislik), tarih ve kültür, dil eğitimi, müze ve sanat eğitimi gibi alanlar AR'nin eğitimde kullanım alanlarına verilebilecek örneklerindedir (Veyis, 2024). AR kavramı ilk olarak 1990'larda ortaya çıkmıştır. Ancak o dönemde teknoloji oldukça yeni ve sınırlı kullanıma sahip olduğundan, 2000'lerin başında, AR teknolojisi daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle mobil cihazların ve bilgisayarların gelişmesiyle, eğitimde kullanılabilecek uygulamalar da geliştirilmeye başlanmıştır (Godoy Jr, 2020). Bu dönemdeki çalışmalar daha çok deneysel düzeyde ve sınırlı sayıda okul ve araştırma merkezinde kullanılmıştır. 2010'ların başında, akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazların yaygınlaşmasıyla AR teknolojisi eğitimde daha fazla yer almaya başlamıştır (Ferrer-Torregrosa, vd., 2015). Özellikle mobil uygulamalar sayesinde, AR'nin eğitimdeki potansiyeli fark edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde birçok AR uygulaması ve yazılımı geliştirilmiştir. AR, özellikle STEM eğitiminde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi döneminde uzaktan eğitimin popüler hale gelmesiyle AR, öğrencilere daha interaktif bir uzaktan öğrenme deneyimi sunmak için sıklıkla kullanılmıştır. Böylece eğitsel materyallerinin dijitalleşmesiyle birlikte, AR'nin rolü de giderek daha önemli hale gelmiştir (Akçayır, & Akçayır, 2016).

Bu kapsamda bu çalışmada AR uygulamalarının dil öğretiminde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. AR'nin dil öğretiminde yeni öğrenme fırsatları sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getirdiği tartışılmıştır. AR'nin eğitimde uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek teknolojik, pedagojik ve öğrenme sorunlarını özetleyip bazı sorunlara yönelik olası çözümler getirilmiştir. Ayrıca Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde arttırılmış gerçeklik uygulamalarına yer veren çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu sebeple arttırılmış gerçeklik araçlarının yabancı dil öğretiminde kullanımı ile ilgili araştırma analizlerimize ve tartışmalarımıza dayanarak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde arttırılmış gerçeklik kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur.

YÖNTEM

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde arttırılmış gerçeklik kullanımına yönelik değerlendirme, ilgili literatür taranarak yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında bazı anahtar

kelimeler kullanılmıştır. “Arttırılmış gerçeklik, eğitimde arttırılmış gerçeklik, yabancı dil öğretiminde arttırılmış gerçeklik ve Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi nde arttırılmış gerçeklik” anahtar kelimeleri sıklıkla tercih edilmiştir. Veri tabanı olarak “WOS, Scopus ve Google Scholar” taranmıştır. Taranan zaman dilimi ise 2000-2024 yıllarını kapsamıştır.

BULGULAR

Arttırılmış Gerçeklik (AR), eğitimde giderek daha fazla kullanılmakta ve öğrenme süreçlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Katkılarının yanı sıra kısıtlı sayıda dezavantajları da vardır.

Arttırılmış gerçekliğin avantajları

► Somutlaştırma ve Görselleştirme

AR, soyut kavramları ve teorik bilgileri görselleştirerek öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlar. Özellikle fen bilimleri, matematik veya mühendislik gibi alanlarda, karmaşık yapıların ve süreçlerin 3D modellerle somutlaştırılması öğrenmeyi kolaylaştırır (Wu, vd., 2013).

► İnteraktif ve Katılımcı Öğrenme

AR, öğrenme sürecini pasif olmaktan çıkararak, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder. Etkileşimli deneyimler sayesinde öğrenciler, ders içeriğiyle daha derinlemesine etkileşime girer, bu da öğrenme sürecini daha eğlenceli ve motive edici hale getirir (Bacca, vd., 2014).

► Anında Geribildirim ve Kişiselleştirme

AR, öğrencilere anında geri bildirim verebilir ve her öğrencinin bireysel öğrenme hızına uyum sağlayabilir. Bu, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanır ve hatalarını anında düzeltmelerine yardımcı olur (Garzon, vd., 2019).

► Erişilebilirlik ve Uzaktan Eğitim

AR teknolojisi, öğrencilerin sınıf dışında da öğrenmelerine olanak tanır. Özellikle uzaktan eğitimde, AR uygulamaları öğrencilere laboratuvar deneyleri, tarihi yerler veya biyolojik yapılar gibi gerçek dünyada fiziksel olarak erişilemeyecek yerleri keşfetme imkânı sunar (Ibáñez & Delgado-Kloos, 2018).

► Motivasyonu Artırma

AR, oyunlaştırma unsurları ve gerçek zamanlı etkileşimlerle öğrencilerin motivasyonunu artırır. Eğlenceli ve ilgi çekici öğrenme ortamları, öğrencilerin derse olan ilgisini yükseltebilir (Di Serio, vd., 2013).

Arttırılmış gerçekliğin dezavantajları

► Yüksek Maliyet

AR teknolojisinin uygulanması genellikle maliyetlidir. Donanım ve yazılım gereksinimleri (örneğin, AR gözlükleri veya güçlü mobil cihazlar), okullar ve eğitim kurumları için önemli bir mali yük oluşturabilir (Bower, vd., 2014).

► Teknolojiye Bağımlılık

AR, öğrencilerin teknolojik araçlara bağımlı hale gelmesine yol açabilir. Teknoloji kullanımına aşırı derecede bağlı öğrenme modelleri, öğrencilerin klasik öğrenme yöntemlerinden uzaklaşmalarına ve dijital araçlara aşırı güvenmelerine neden olabilir (Santos vd., 2016).

► Teknik Sorunlar

AR uygulamalarının kullanımı sırasında yaşanan teknik problemler (örneğin, yazılım hataları, cihazın yetersizliği veya internet bağlantısı sorunları), öğrenme deneyimini kesintiye uğratabilir ve öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir (Dunleavy vd., 2008).

► Öğretmenlerin Yetersiz Eğitimi

AR teknolojisinin etkin bir şekilde kullanılması, öğretmenlerin bu teknolojiye hakim olmasını gerektirir. Ancak, birçok öğretmen AR'nin nasıl kullanılacağı konusunda yeterli eğitimi almamış olabilir, bu da teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanılmasını sınırlandırabilir (Wei vd., 2021).

► Öğrenme Sürecini Karmaşılaştırma Riski

AR'nin aşırı kullanımı, öğrencilerin dikkatini dağıtabilir veya öğrenme sürecini karmaşıktırabilir. Bazı öğrenciler, çok fazla görsel ve işitsel uyaranla karşılaştıklarında ders içeriğinden uzaklaşabilir (Wu, vd., 2013).

Eğitimde Kullanılan Başlıca Arttırılmış Gerçeklik (AR) Uygulamaları

Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, eğitim ortamlarında giderek daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Bu teknoloji, öğretim materyallerini zenginleştirerek, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha etkileşimli ve anlamlı hale getirmektedir. Eğitimde istenen hedefe göre kullanılan çok çeşitli AR uygulamaları vardır. Bu uygulamaların en çok kullanılanları aşağıda verilmiştir.

1. Google Arts & Culture

Google Arts & Culture, öğrencilere sanal ve arttırılmış gerçeklik deneyimleri sunan bir uygulamadır. Bu uygulama, öğrencilere dünyanın dört bir yanını keşfetme, tarihi olayları görme ve karmaşık bilimsel kavramları anlamalarına yardımcı olma fırsatı sunar. Öğretmenler bu uygulamayı kullanarak öğrencileri sanal turlarla yönlendirebilir ve öğrenmeyi daha etkili hale getirebilirler (Peterson, 2020; <https://artsandculture.google.com/> Erişim tarihi: 19.09.2024).

2. Mondly AR

Mondly AR, dil öğrenimini arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle birleştiren bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, sanal karakterlerle etkileşime geçerek gerçek zamanlı konuşma pratiği yapabilir ve kelime öğrenimini eğlenceli hale getirebilirler. Bu uygulama, özellikle sözel ve işitsel becerileri geliştirmeye odaklanır ve AR sayesinde öğrenme deneyimini daha sürükleyici kılar. 2020'deki bir incelemeye göre, Mondly AR, kullanıcıların öğrenme sürecine daha fazla motive olmalarına katkıda bulunmuştur ve geleneksel dil öğrenim yöntemlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir (Nushi, vd., 2023; <https://www.mondly.com/ar> Erişim tarihi: 19.09.2024).

3. HP Reveal Aurasma

HP Reveal Aurasma, kullanıcıların etrafındaki fiziksel dünya ile dijital içerikleri birleştirerek etkileşim kurmalarını sağlayan bir uygulamadır. Öğrenciler, bu uygulama ile belirli bir nesneye veya görüntüye kamera tuttuklarında, ilgili konu hakkında dijital bilgiler (videolar, ses dosyaları, metinler vb.) alabilirler. Bu uygulama, özellikle tarih ve sanat derslerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Gün & Bilgen, 2022, <https://egitiminyeniyuzuweb20araclari.wordpress.com/aurasma/> Erişim tarihi: 19.09.2024).

4. Merge Cube

Merge Cube, öğrencilerin fiziksel bir nesneyi ellerinde tutarak dijital dünyayla etkileşime girmelerini sağlar. AR teknolojisi ile çalışan bu uygulama, öğrencilere 3D modellerle etkileşimde bulunma, anatomik yapıları inceleme, bilimsel deneyler yapma gibi olanaklar sunar. Bu sayede, karmaşık kavramlar somut hale getirilir (Bower, vd., 2014; <https://mergeedu.com/cube> Erişim tarihi: 19.09.2024).

5. AR Flashcards

AR Flashcards, öğrencilerin temel bilgileri öğrenmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Öğretmenler, bu uygulama ile kartlar üzerinde 3D nesnelere ve animasyonlar oluşturarak, örneğin hayvanlar, şekiller veya harfler gibi konular hakkında ders verebilirler. Özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için etkili bir öğrenme aracıdır (Billinghurst & Dünser, 2012; <https://arflashcards.com/> Erişim tarihi: 19.09.2024)

6. 4DAnatomy

4D Anatomy, biyoloji ve sağlık bilimleri derslerinde kullanılan bir AR uygulamasıdır. Bu uygulama, insan vücudunun çeşitli bölümlerini 3D modeller halinde sunar. Öğrenciler, vücudun farklı organlarını ve sistemlerini inceleyebilir ve bu sayede anatomi derslerini daha interaktif hale getirebilirler (Moro, vd., 2017; <https://www.4danatomy.com/study>, Erişim tarihi: 19.09.2024).

7. QuiverVision

Quiver, öğrencilerin boyadıkları resimleri artırılmış gerçeklik yardımıyla canlandırmalarını sağlayan bir uygulamadır. Özellikle küçük yaşta öğrenciler için renkleri ve şekilleri öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirir. Öğrenciler, boyadıkları hayvanlar veya nesnelere hareket ettirdiğini ve etkileşimli hale geldiğini gördükçe öğrenme süreçlerine daha fazla katılım sağlarlar (<https://quivervision.com/>, Erişim tarihi: 19.09.2024)

8. JigSpace

JigSpace, öğrencilere karmaşık bilimsel kavramları görselleştirme ve keşfetme fırsatı sunan bir AR uygulamasıdır. Öğrenciler, atom yapıları, motorlar ve güneş sistemi gibi konuları 3D modellerle keşfedebilir ve dersleri daha anlamlı hale getirebilirler (Ibáñez, & Delgado-Kloos, 2018; <https://www.jig.space/> Erişim tarihi:20.09.2024).

9. SkyView

SkyView, astronomi derslerinde kullanılan bir AR uygulamasıdır. Öğrenciler, akıllı cihazlarının kameralarını gökyüzüne tutarak, gezegenleri, yıldızları ve takımyıldızlarını öğrenebilirler. Bu uygulama, öğrencilere gerçek zamanlı bir astronomi deneyimi sunarak, astronomiyi daha erişilebilir ve eğlenceli hale getirir (Hau Ho, vd.,2011; <https://skyview-free.tr.aptoide.com/app> Erişim tarihi:20.09.2024).

Arttırılmış Gerçekliğin Dil Öğretiminde Kullanılması

Dil öğretiminde AR'nin kullanımı, dil öğrenme süreçlerini hem etkili hem de eğlenceli hale getirerek, öğrenenlerin dikkatini çekmek ve motivasyonlarını artırmak için güçlü bir araç olarak görülmektedir. Bu bağlamda, AR'nin dil öğretiminde kullanılması üzerine yapılan araştırmalar, bu teknolojinin öğrenenlerin dil becerilerini geliştirmede önemli katkılar sunduğunu ortaya koymaktadır (Akçayır ve Akçayır, 2016; Bilgekağan, vd. 2023; Godwin-Jones, 2016; Huang, vd., 2013; Kukulska-Hulme & Traxler, 2019; Kwon, M. J. & Lee, H. Y., 2020; Hwang, 2013).

Dil öğrenme sürecinde soyut kavramların somutlaştırılması önemli bir zorluktur. AR, gerçek dünya ile dijital içerikleri birleştirerek kelimelerin ve dil yapıların daha anlamlı hale gelmesini sağlar. Örneğin, kelimeler, cümle yapıları veya kültürel bağlamlar AR ile doğrudan görselleştirilerek, öğrenenlerin bu kavramları daha kolay bir şekilde kavramalarına yardımcı olur (Kukulska-Hulme & Traxler, 2019). Soyut kavramlar bağlam

AR teknolojileri, öğrenenlerin etkileşimde bulunmasını teşvik eden işbirlikçi öğrenme ortamları yaratır. Özellikle dil öğretiminde, sınıf içi aktivitelerde öğrencilerin bir arada çalışarak AR uygulamaları üzerinde ortak görevler gerçekleştirmeleri, dil becerilerini aktif olarak kullanmalarını sağlar (Lin & Hwang, 2018). AR üzerinden oynanacak bir oyun

AR, öğrenenlerin dilin kültürel bağlamını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Özellikle ikinci bir dil öğrenirken, dilin ait olduğu kültürel bağlam büyük önem taşır. AR ile öğrenenler, gerçek dünyadaki nesnelere etkileşime girerek, dili kullanma bağlamlarını daha iyi kavrayabilirler (Godwin-Jones, 2016). Örneğin öğrenciler dünyadaki tarihi bir mekanı AR uygulaması ile gezerek, hem kültürel bir etkileşim sağlamış hem de yeni kelimeler öğrenmiş olur.

AR uygulamalarının temel dil becerilerini geliştirici etkilerini mevcuttur. Özellikle okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel dil becerilerinin öğrenilmesi sırasında AR, öğrenenlerin bu becerilere daha fazla maruz kalmalarını sağlar. Özellikle AR ile oluşturulan etkileşimli hikâyeler ve oyun temelli uygulamalar, dil öğrenme sürecini destekler (Huang, vd., 2013). Öğrenciye sanal ortamda sunacağı market, restoran veya hastane gibi gündelik hayat deneyimleri öğrencinin konuşma becerisini geliştirir.

Kwon, ve Lee, (2020), AR'nin dil öğretiminde kullanımına yönelik bir çalışmalarında AR teknolojisinin Korece öğrenen yabancı öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmedeki etkisi incelenmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, AR destekli dil öğretimi uygulamalarının, öğrencilerin motivasyonlarını artırdığı ve konuşma becerilerini geliştirdiği yönünde olumlu sonuçlar ortaya koymuştur.

Hwang, (2013), AR'nin İngilizce öğrenme süreçlerine katkısını incelemişlerdir. Bu çalışmada, AR destekli dil öğretimi uygulamalarının, öğrencilerin kelime bilgilerini artırma ve sözcük dağarcığını genişletme açısından önemli katkılar sunduğu görülmüştür.

Akçayır ve Akçayır, (2016) yabancı dil öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kelime öğrenimine ve kalıcılığa etkisi çalışmalarında AR uygulamalarının kelime öğreniminde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. AR teknolojisi sadece öğrencilerin kelime öğreniminde olumlu katkı sağlamamış, aynı zamanda öğrenilen kelimelerin kalıcılığını da sağlamıştır.

Bilgekağan, vd. (2023) İngilizce eğitimi için en etkili artırılmış gerçeklik uygulamasının seçimi çalışmalarında AR'nin dil öğretiminde motivasyonu arttırdığı ve işbirlikçi öğrenmeyi desteklediğini belirtmişlerdir.

Arttırılmış Gerçekliğin Dil Öğrenimine Katkıları

a) Motivasyon Artışı

AR, öğrencilerin dil öğrenimine olan ilgisini artıran eğlenceli ve interaktif bir ortam sunar. Bu, özellikle oyunlaştırılmış AR uygulamalarıyla daha da pekişir. AR'nin sunduğu bu etkileşimli ortam, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutar ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlar. Di Serio vd., (2013), AR kullanımı ile dil öğrenen öğrencilerin

motivasyonlarının, geleneksel yöntemlerle öğrenen öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu belirlemiştir (Çavaş vd., 2004).

b) Gerçek Dünya Bağlamında Dil Kullanımı

AR, öğrencilerin dili gerçek dünyada kullanmalarını teşvik eden bir bağlam sunar. Öğrenciler, çevrelerindeki nesnelere etkileşime geçerek dil yapılarını pratik edebilirler. Bu, öğrenilen dilin doğrudan uygulamaya geçirilmesini sağlar ve öğrencilere doğal bir öğrenme ortamı sunar. Dunleavy vd., (2008), AR'nin özellikle dilin kullanıldığı bağlamlarda etkili olduğunu ve öğrencilerin bu bağlamları deneyimleyerek dili daha hızlı öğrendiğini ortaya koymuştur (Çavaş vd., 2004).

c) Çok Duyulu Öğrenme

AR, sadece görsel değil, işitsel ve dokunsal unsurlar da sunarak çok duyulu bir öğrenme ortamı yaratır. Bu sayede, öğrenciler dili sadece okuyarak değil, aynı zamanda görerek, dinleyerek ve deneyimleyerek öğrenirler. Bu öğrenme biçimi, özellikle farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için faydalıdır (Çavaş vd., 2004). Ibáñez, vd.. (2020), çok duyulu öğrenmenin AR ile desteklenmesinin öğrencilerin dil öğrenme performansını artırdığını göstermiştir.

Arttırılmış Gerçekliğin Dil Öğrenimindeki Zorlukları

a) Teknolojik Gereksinimler

AR tabanlı dil öğrenim araçları, genellikle ileri teknoloji gerektirir. Özellikle düşük gelirli veya teknolojik altyapısı sınırlı bölgelerde bu teknolojilere erişim sağlamak zor olabilir. Ayrıca, öğrenenlerin bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmesi için teknik bilgiye sahip olmaları gerekebilir. Bacca, vd., (2014), AR tabanlı öğrenme araçlarının kullanılabilirliğinin düşük teknolojik altyapıya sahip bölgelerde sınırlı olduğunu belirtmiştir (Kaleci ve Tüzün, 2016).

b) Dikkat Dağınıklığı

AR, öğrencilerin dikkatini çekmek için etkili olsa da, bazen aşırı görsel ve işitsel uyarıcılar öğrencilerin odaklanmasını zorlaştırabilir. Özellikle dil öğreniminde, gereğinden fazla görsel uyaran öğrencilerin asıl öğrenme materyaline dikkatini dağıtabilir (Kaleci ve Tüzün, 2016). Hwang (2013), bazı öğrencilerin AR uygulamalarıyla etkileşim sırasında asıl öğrenme hedefinden sapma eğiliminde olduklarını ve dikkatlerinin dağıldığını rapor etmiştir.

c) İçerik Üretimi ve Uyumluluğu

AR ile dil öğrenimi için uygun içerik üretimi zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Ayrıca, AR tabanlı uygulamaların dil öğretim programlarına entegre edilmesi her zaman kolay olmayabilir. Öğretmenler, bu teknolojiyi sınıf ortamına uygun şekilde kullanmakta zorluk çekebilirler (Kaleci ve Tüzün, 2016). Billingham ve Dunsuer (2012), AR tabanlı dil öğrenme materyallerinin üretiminin maliyetli olduğunu ve öğretmenlerin bu içerikleri kullanma konusunda teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştır.

Arttırılmış gerçeğin yukarıda belirtilen ölçütler doğrultusunda katkıları ve zorlukları bakımından karşılaştırmalı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1. Arttırılmış gerçeğin ölçütler doğrultusunda katkıları ve zorlukları bakımından karşılaştırmalı değerlendirmesi

Karşılaştırmalı Değerlendirme

Ölçüt	Katkıları	Zorlukları
Motivasyon	Oyunlaştırma ve etkileşimle yüksek motivasyon	Aşırı uyarıcılar dikkat dağıtıcı olabilir
Gerçek Dünya Bağlamı	Dili gerçek dünyada kullanma imkânı	Gerçek dünyadaki tüm bağlamlar her zaman modellenemez
Öğrenme Stilleri	Çok duyulu öğrenme imkânı	Farklı öğrenme stillerine tam uyum sağlayamama
Teknolojik Gereksinimler	İleri teknoloji sayesinde zengin öğrenme deneyimi	Yüksek maliyet ve sınırlı erişim
İçerik Üretimi	Öğrencilere özel içerik ve geri bildirim	İçerik üretimi maliyetli ve zaman alıcı

AR Konulu Çalışmaların Sayısal Verileri

Arttırılmış Gerçeklik (AR) konulu yayınların sayısal verileri, çeşitli akademik veri tabanları üzerinden toplanarak analiz edilebilir. Web of Science (WoS), Scopus ve Google Akademik (Google Scholar) gibi platformlar, akademik çalışmaların sayısal olarak taranabileceği en önemli kaynaklardır. Bu veriler, AR alanındaki araştırma eğilimlerini, yaygınlık düzeyini ve konunun hangi alanlarda daha fazla incelendiğini gösterir.

AR uygulamaları 2000'li yıllardan itibaren daha fazla kullanılmaya başlandığı için bu araştırmaya 2000-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar dahil edilmiştir.

1. Web of Science (WoS)

Web of Science, akademik literatürün kapsamlı bir şekilde taranmasına olanak tanıyan ve genellikle yüksek kaliteli, hakemli dergilerde yayımlanan çalışmaları içermektedir. AR konulu yayınlar, eğitim, sağlık, mühendislik ve diğer birçok disiplinle ilişkili olarak WoS'da yer almaktadır.

WoS'da 2000-2024 yılları arasında "augmented reality" başlığı altında 42,751 akademik makale ve konferans bildirisi yer almaktadır. Bu yayınlar, özellikle bilgisayar bilimleri, mühendislik, tıp ve eğitim alanlarında yoğunlaşmıştır. AR ile ilgili en çok araştırma yapılan alanlar; bilgisayar bilimi, mühendislik, eğitim teknolojileri, ve tıp olmuştur. AR'nin eğitimde kullanılmasına ilişkin yapılan taramada ise 10,295 yayın olduğu tespit edilmiştir. AR'nin dil eğitiminde kullanılmasına ilişkin ise 585 yayın bulunmuştur (Web of Science, 2024, Erişim tarihi: 15.09.2024).

2. Scopus

Scopus, dünya genelinde geniş bir akademik veri tabanıdır ve birçok dergi ve konferans bildirisini içerir. AR üzerine yapılan araştırmalar, Scopus'ta da hızla artmaktadır. Yayın Sayısı 2000-2024 yılları arasında "augmented reality" terimiyle yapılan aramalarda yaklaşık 58,619 yayına ulaşılmaktadır. Bu yayınlar, mühendislik, sağlık bilimleri, eğitim ve sosyal bilimler gibi tüm alanları kapsamaktadır. AR'nin eğitimde kullanılmasına ilişkin yapılan taramada ise 9,035 yayın olduğu tespit edilmiştir. AR'nin dil eğitiminde kullanılmasına ilişkin ise 572 yayın bulunmuştur (Scopus, 2024, Erişim tarihi: 15.09.2024).

3. Google Akademik (Google Scholar)

Google Scholar, daha geniş bir yayın yelpazesi sunan ve yalnızca hakemli makaleler değil, tezler, raporlar ve diğer akademik belgeleri de içeren bir platformdur. Bu nedenle, Google Akademik'te AR ile ilgili daha geniş bir veri seti bulunabilir. Google Scholar'da "augmented reality" başlığı altında 2000-2024 yılları arasında 1.460.000 yayın bulunmaktadır. Google Scholar, sadece akademik makaleleri değil, aynı zamanda tezler, kitaplar ve teknik raporlar gibi daha geniş bir yelpazeyi de içerdiği için bu sayı oldukça yüksektir. Eğitim, bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp Google Scholar üzerinde AR ile ilgili en çok çalışmanın yapıldığı alanlardır. AR'nin eğitimde kullanılmasına ilişkin yapılan taramada ise 420.000 yayın olduğu tespit edilmiştir. AR'nin dil eğitiminde kullanılmasına ilişkin ise 307.000 yayın bulunmuştur. Sadece 2024 yılında ise 29.100 yayın yapıldığı tespit edilmiştir (Google Scholar, 2024, Erişim tarihi: 15.09.2024).

Yayın sayıları açısından Google Scholar en geniş kapsamı sunarken, Scopus ve WoS daha nitelikli ve hakemli kaynaklara odaklanmaktadır.

Sonuç

Arttırılmış gerçeklik (AR), Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde önemli fırsatlar sunan yenilikçi bir teknolojidir. AR'nin sağladığı görsel ve işitsel unsurlar, dilin soyut yapılarının somutlaştırılmasına yardımcı olurken, öğrencilerin dili gerçek dünya bağlamında deneyimlemelerini mümkün kılar. Türkçenin öğreniminde, özellikle kelime bilgisi, dil bilgisi ve kültürel bağlamın öğretilmesinde AR'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Türkçe gibi kendine özgü bir dil yapısına sahip bir dili öğrenmek, birçok yabancı öğrenci için zorlu olabilir. AR, bu süreci kolaylaştırarak dil öğreniminin daha anlamlı ve bağlamsal olmasını sağlar. Kelime öğreniminde, AR'nin sunduğu üç boyutlu görseller ve animasyonlar, kelimelerin somut nesnelere ilişkilendirilmesini sağlar ve bu da öğrenme sürecini hızlandırır (Gün & Bilgen, 2022). Dil bilgisi öğretiminde ise AR, karmaşık yapıları görselleştirir ve öğrencilere bu yapıları dinamik bir şekilde uygulama imkânı tanır. Ayrıca, AR tabanlı simülasyonlar ve kültürel içerikler, öğrencilerin dilin sosyal ve kültürel boyutlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak dilin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar (Veyis, 2024).

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde AR'nin kullanımı, dil öğrenenlerin motivasyonunu artırarak dil becerilerinin daha etkili bir şekilde gelişmesine katkı sağlayabilir. Öğrenciler, AR destekli uygulamalarla daha interaktif, eğlenceli ve anlamlı bir öğrenme deneyimi yaşar. Ancak, AR'nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için uygun teknolojik altyapının sağlanması ve içeriklerin öğrenme hedeflerine uygun bir şekilde geliştirilmesi gereklidir ((Gün & Bilgen, 2022).

Sonuç olarak, AR'nin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılması, dil öğrenme sürecini zenginleştirirken, öğrenenlerin dil becerilerini daha etkin bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Bu teknoloji, Türkçenin öğretiminde yeni bir çağ açarak, dil öğrenme süreçlerini daha erişilebilir, etkileşimli ve keyifli hale getirebilir. Bu kapsamda, AR teknolojisini öğretim ortamlarında etkin bir şekilde kullanabilmek için birtakım teknolojik araçlar (akıllı telefon, bilgisayar, tablet...) ve internet ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca Türkçe dilinin bir takım AR uygulamalarında dil seçeneği olarak yerini alması sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akçayır, M. & Akçayır, G. (2016). Yabancı dil öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kelime öğrenimine ve kalıcılığa etkisi. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18, 331-345. DOI:10.9775/kausbed.2016.017
- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* 6(4), 355-385.
- Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Educational Technology & Society*, 17(4), 133-149.
- Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. *Computer*, 45(7), 56-63.
- Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A., & Grover, D. (2014). Augmented reality in education – Cases, places and potentials. *Educational Media International*, 51(1), 1-15.
- Çavaş, B., Çavaş, P. H. & Can, B. T. (2004). Eğitimde sanal gerçeklik. *The Turkish Online Journal of Educational Technology -TOJET*, 3(4), 110-116.
- Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. *Computers & Education*, 68, 586-596.
- Dunleavy, M., Dede, C., & Mitchell, R. (2008). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. *Journal of Science Education and Technology*, 18(1), 7-22.
- Ferrer-Torregrosa, J., Torralba, J., Jimenez, M. A., García, S., & J. M. Barcia, J. M., (2015). ARBOOK: Development and assessment of a tool based on augmented reality for anatomy. *J. Sci. Educ. Technol.*, 24(1), 119-124. doi: 10.1007/s10956-014-9526-4.
- Garzon, J., Pavon, J., York, S., & Baldiris, S. (2019). Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings. *Virtual Reality*, 23, 447-459. <https://doi.org/10.1007/s10055-019-003799>
- Godoy JR, C. (2020). Augmented reality for education: A review. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(6), 39-45.
- Godwin-Jones, R. (2016). Augmented reality and language learning: From annotated vocabulary to place-based mobile games. *Language Learning & Technology*, 20(3), 9-19.
- Google Scholar. (2024). "Augmented Reality" konulu yayın verileri.
- Gün, M. & Bilgen, D. (2022). Yabancılar Türkçe öğretiminde kelime öğretirken kullanılabilecek bir artırılmış gerçeklik uygulaması örneği: Aurasma. *International Journal of Language Academy*, 10 (4), 60-70.
- Hau Ho, S., & Lee, W. Lam, C. (2011). *Enhancing learning experience of students with specific learning difficulties with augmented reality: a pilot study*. The 3rd Asian Conference on Education, Osaka, Japan.
- Huang, H. M., Liaw, S. S., & Lai, C. M. (2013). Exploring learner acceptance of the use of virtual reality in medical education: a case study of desktop and projection-based display systems. *Interactive Learning Environments*, 24(1), 3-19. <https://doi.org/10.1080/10494820.2013.817436>
- Hwang, G. J., Yang, L. H., & Wang, S. Y. (2013). A concept map-embedded augmented reality system for location-based collaborative learning. *Computers & Education*, 69, 121-130.

- Ibáñez, M. B., & Delgado-Kloos, C. (2018). Augmented reality for STEM learning: A systematic review. *Computers & Education*, 123(2), 109-123.
- Kaleci, D. ve Tüzün, H. (2016). *Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: Sanal gerçeklik uygulamaları*. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), (ss. 547-555). Rize.
- Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2019). Mobile learning and augmented reality. In *The Handbook of Language Learning and Technology*, 137-148. Routledge.
- Kwon, M. J., & Lee, H. Y. (2020). The effect of augmented reality on foreign language speaking skill acquisition. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(1), 120-135.
- Milgram, P. & Kishino, F. A. (1994). Taxonomy of mixed reality visual displays. *IECE Transactions on Information and Systems (Special Issue on Networked Reality) E77-D (12)*, 1321 - 1329.
- Moro, C., Štromberga, Z., Raikos, A., & Stirling, A. (2017). The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. *Anatomical Sciences Education*, 10(6), 549-559.
- Nushi, M., Fattahi, N., & Ebn-Abbasi, F. (2023). An evaluative review of Mondly: A MobileLanguage Learning Application. *The EuroCALL Review*, 30(2), 69-85. <https://doi.org/10.4995/eurocall.2023.15763>
- Önaçan, M., Ateş, V., Medeni, T., Soylu, D., & Kulakoğlu, S., (2023). Selection of the most effective augmented reality application for english education. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 16(4), 299-312.
- Peterson, M. (2020). *Virtual and augmented reality in education*. Springer.
- Santos, M. E. C., Chen, A., Taketomi, T., Yamamoto, G., Miyazaki, J., & Kato, H. (2016). Augmented reality learning experiences: Survey of prototype design and evaluation. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 11(1), 38-56.
- Scopus. (2024). "Augmented Reality" konulu yayın verileri.
- Veyis, F., (2024). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde artırılmış gerçeklik kullanımına yönelik öneriler*, II Uluslararası Yabancı Dil Eğitiminde Güncel Meseleler Bilimsel Sempozyumu Bildiri Kitabı, Turkistan. ISBN 978-601-339-303-2
- Web of Science. (2024). "Augmented Reality" konulu yayın verileri.
- Wei, C. Y., Kuah, Y. C., Ng, C. P., & Lau, W. K. (2021). Augmented reality (ar) as an enhancement teaching tool: Are educators ready for it?. *Contemporary Educational Technology*, 13(3), ep303. <https://doi.org/10.30935/cedtech/10866>
- Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. *Computers & Education*, 62, 41-49.